

MUQOBIL GIBRID ENERGIYA MANBALARI VA U ASOSIDA QO'ZG'ATILADIGAN ENERGETIK QURILMANI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Nurali PIRMATOV	<i>Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti professori, t.f.d. ORCID 0000-0001-5212-2593</i>
Allabergen BEKISHEV	<i>Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ORCID 0000-0003-3019-2050</i>
Oliyaxon ZAYNIYEVA	<i>Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, iqtisod fanlar nomizodi ORCID 0000-0002-6631-506X</i>
Najmiddin QURBANOV	<i>Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), ORCID 0000-0003-4152-4006</i>
Azizbek IMOMNAZAROV	<i>Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, ORCID 0000-0001-6689-9870</i>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, hozirgi vaqtda qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) global energetika tizimining asosiy tarmoqlaridan biriga aylanib borishi haqida so'z yuritilgan. Bundan tashqari, maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalari, ularning afzallik va kamchiliklari, gibrid energiya ta'minot tizimlarining tuzilishi va ahamiyati, shuningdek, sinxron motorning o'rni va qo'zg'atish usullari ko'rib chiqildi. Gibrid manmalar asosida qo'zg'atiladigan butun elektromexanik tizimning matematik modeli yaratildi va kerakli natijalar olindi. Shuningdek, mazkur masalaning dolzarbligi, matematik modellashtirish asoslari va optimallashtirish usullari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: qayta tiklanuvchi energiya manbalari, gibrid manba, muqobil energiya manbalari, sinxron motor, qo'zg'atish tizimi.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГИБРИДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ВОЗБУЖДАЕМЫХ НА ИХ ОСНОВЕ

Нурали ПИРМАТОВ,
Профессор Ташкентского
государственного технического
университета имени Ислама Каримова,
доктор технических наук
ORCID 0000-0001-5212-2593

MATHEMATICAL MODELING OF
ALTERNATIVE HYBRID ENERGY SOURCES
AND ENERGY DEVICE EXCITED ON THEIR BASIS

Nurali PIRMATOV,
Professor of Tashkent State Technical
University named after Islam Karimov,
Doctor of Technical Sciences
ORCID 0000-0001-5212-2593

Аллаберген БЕКИШЕВ,
Ташкентский государственный
технический университет имени Ислама
Каримова, доктор философии (PhD) по
техническим наукам
ORCID 0000-0003-3019-2050

Олияхон ЗАЙНИЕВА,
доцент Каршинского государственного
технического университета, кандидат
экономических наук
ORCID 0000-0002-6631-506X

Нажмиддин КУРБАНОВ,
доцент Каршинского государственного
технического университета, доктор
философии (PhD) по техническим наукам
ORCID 0000-0003-4152-4006

Азизбек ИМОМНАЗАРОВ,
доцент Каршинского государственного
технического университета
ORCID 0000-0001-6689-9870

Аннотация. В статье рассматривается современная тенденция превращения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в один из основных секторов мировой энергетической системы. Кроме того, в статье рассматриваются возобновляемые источники энергии, их преимущества и недостатки, структура и значение гибридных систем электроснабжения, а также роль и способы пуска синхронных двигателей. Кроме того, создана математическая модель всей электромеханической системы, питаемой гибридными источниками, и получены необходимые результаты. В статье анализируется актуальность данного вопроса, основы математического моделирования и методы оптимизации.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, гибридный источник, альтернативные источники энергии, синхронный двигатель, система возбуждения.

Allabergen BEKISHEV,
Tashkent State Technical University named
after Islam Karimov, Doctor of Philosophy
(PhD) in Technical Sciences
ORCID 0000-0003-3019-2050

Oliyahon ZAYNIYEVA,
Associate Professor of Karshi State Technical
University, Candidate of Economic Sciences
ORCID 0000-0002-6631-506X

Najmiddin KURBANOV,
Associate Professor of Karshi State
Technical University, Doctor of Philosophy
(PhD) in Technical Sciences
ORCID 0000-0003-4152-4006

Azizbek IMOMNAZAROV,
Associate Professor of Karshi
State Technical University
ORCID 0000-0001-6689-9870

Abstract. The article discusses the current trend of turning renewable energy sources (RES) into one of the main sectors of the world energy system. In addition, the article discusses renewable energy sources, their advantages and disadvantages, the structure and importance of hybrid power supply systems, as well as the role and methods of starting synchronous motors. Furthermore, a mathematical model of the entire electromechanical system powered by hybrid sources was created, and the necessary results were obtained. The article analyzes the relevance of this issue, the basics of mathematical modeling and optimization methods.

Keywords: renewable energy sources, hybrid source, alternative energy sources, synchronous motor, excitation system.

Kirish

Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng katta muammolardan biri – energetika resurslarining yetarli emasligi va ularning atrof-muhitga salbiy ta'siridir. Neft, gaz va ko'mir kabi an'anaviy yoqilg'i manbalari inson faoliyatining turli sohalarida yetakchi rol o'ynasa-da, ularning tez kamayishi va ekologik oqibatlarini qayta tiklanadigan energiya manbalariga bo'lgan talabni keskin oshirdi [6-7].

Quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergiya, biogaz kabi muqobil manbalardan foydalanish, ayniqsa, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ularning ishonchligini oshirish maqsadida bir nechta manbani birlashtirgan gibrid energiya ta'minot tizimlari keng qo'llanilmoqda.

Quyosh energiyasi fotoelektrik panellar orqali olinadi va elektr energiyasiga aylantiriladi. Shamol energiyasi esa turbinalar orqali mexanik aylanish kuchiga, keyinchalik generator yordamida elektr energiyasiga aylanadi. Mikro GESlar suv resurslari orqali doimiy yoki mavsumiy elektr ishlab chiqarish imkonini beradi. Akkumulyator batareyalari esa ushbu manbalarning uzluksiz ishini ta'minlash uchun energiya zaxirasini saqlab turadi. Gibrid tizimda turli manbalar birgalikda ishlaydi va ularning quvvati optimal tarzda taqsimlanadi. Bunday tizimda asosiy elementlar: fotoelektrik panellar, shamol turbinalari, mikro GES generatori, akkumulyator bloki va elektr tarmog'i. Energiya taqsimoti algoritmlari orqali iste'molchilarga uzluksiz va barqaror quvvat yetkazib berish ta'minlanadi.

Gibrid tizimlarda elektr energiyasining barqarorligi muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda sinxron motorlar yetakchi rol o'ynaydi. Sinxron motorlar yuqori samaradorlikka ega, elektr tarmog'ida quvvat koeffitsiyentini yaxshilaydi va ko'p hollarda nasos stansiyalari, turli ishlab chiqarish uskunalarda keng qo'llanadi.

Biroq, sinxron motorning ish rejimi ko'p jihatdan qo'zg'atish tizimiga bog'liq. Agar qo'zg'atish manbai an'anaviy elektr tarmog'i bo'lsa, elektr ta'minoti uzilishi yoki uzoq masofada yuritilishi qator muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun sinxron motorlarni gibrid energiya manbalari orqali qo'zg'atish va ularning ish rejimlarini matematik modellashtirish asosida energetik parametrlarni optimallashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi [1-4].

1-rasm. Muqobil gibrid energiya manbalari va u asosida qo'zg'atiladigan sinxron motorning prinsipial sxemasi

XXI asrda energetika sohasi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - energiya manbalarida diversifikatsiya va ekologik toza texnologiyalarni joriy qilishdir. An'anaviy yoqilg'i manbalari (neft, gaz, ko'mir) tabiiy zaxiralarning cheklanganligi va ularning atrof-muhitga ta'siri jahon miqyosida qayta tiklanadigan energiya manbalariga qiziqishni orttirdi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTM) turlari:

- Quyosh energiyasi – fotoelektrik elementlar orqali to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasi hosil qilish.
- Shamol energiyasi – shamol turbinalari yordamida elektr quvvatini ishlab chiqish.
- Gidroenergiya – kichik va katta gidroinshootlar orqali suv oqimidan foydalanish.
- Biogaz va biomassa – qishloq xo'jaligi chiqindilari yordamida energiya olish.
- Geotermal energiya – yer ichidagi issiqlik manbalari.

Bu manbalarning umumiy afzalliklari: cheklanmaganligi, ekologik tozaligi, energiya xarajatlarini kamaytirish imkoniyati. Biroq, ularning asosiy kamchiligi - noustuvorlik (masalan, quyosh kunduzi yoritadi, shamol esa doimiy emas). Shu sababli ularni yakka holda emas, balki gibriz tizim ko'rinishida qo'llash maqsadga muvofiq.

Uslub va materiallar

Gibriz energiya tizimi (GET) — turli xil energiya manbalari biznig masalamizda (masalan, quyosh, shamol, mikroGES, akkumulyator batareyasi, elektr tarmog'i)ni birgalikda foydalanish orqali barqaror elektr ta'minotini ta'minlaydigan kompleks hisoblanadi (1-rasm).

Gibriz tizimning asosiy qismlari:

- Quyosh panellari va shamol generatorlari (QTM manbalari);
- Energiya saqlash tizimlari (akkumulyatorlar, superkondensatorlar);
- Elektr konvertorlari (inverter, transformator);
- Nazorat va boshqaruv moduli;
- Iste'molchi uskunalar (nasoslar, dvigatellar, turli mashinalar).

2-rasm. Gibriz energiya tizimi (masalan, quyosh, shamol, mikro GES, akkumulyator batareyasi, elektr tarmog'i)ning birgalikda foydalanilgandagi 1 sutkadagi gibriz manbalar ishlab chiqargan quvvatining o'zgarishlari

Afzalliklari:

- Barqaror elektr ta'minoti;
- Noustuvor manbalarning bir-birini to'ldirishi;
- Tarmoqdan mustaqil ishlash imkoniyati.

Kamchiliklari:

- Boshlang'ich sarfning kattaligi;
- Boshqaruv algoritmlarining murakkabligi.

Sinxron motorlarning umumiy tavsifi va qo'zg'atish usullari

Sinxron motor — aylanish tezligi elektr tarmog'ining chastotasiga mos bo'lgan elektr mashinadir. Uning asosiy xususiyatlari:

- Yuqori samaradorlik ($\eta = 95\text{--}98\%$);
- Reaktiv quvatni iste'molchi yoki beruvchi sifatida ishlay olishi;
- Barqaror aylanish tezligi.

3-rasmda gibrid energiya tizimi (masalan, quyosh, shamol, mikro GES, akkumulyator batareyasi, elektr tarmog'i)ni birgalikda qo'zg'atish tizimida foydalanilgandagi 1 sutka ichidagi sinxron motorning kuchlanishi, stator toki va quvvat koeffitsiyentining o'zgarishi keltirilgan. Bunda sinxron motorning quvati 1250 kVt, kuchlanishi 6000 V, qo'zg'atish kuchlanishi 61 V, qo'zg'atish toki 259 A, rotor tezligi 500 ayl/min. Yuklama modeli vaqt bo'yicha quyidagicha o'zgargan:

$$P_{\text{load}} = 800 + 400 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot t); \quad \% \text{ [kVt]}$$

$$Q_{\text{load}} = 300 + 100 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot t/12); \quad \% \text{ [kVAr]}$$

Sinxron motorni dq-koordinata tizimida ifodalash keng qo'llaniladi. Asosiy tenglamalar quyidagicha:

$$u_d = R_s \cdot i_d + d\psi_d/dt - \omega_e \cdot \psi_q$$

$$u_q = R_s \cdot i_q + d\psi_q/dt + \omega_e \cdot \psi_d$$

Magnit oqim:

$$\psi_d = L_d \cdot i_d + L_m \cdot i_f$$

$$\psi_q = L_q \cdot i_q$$

Elektromagnit moment:

$$T_e = (3/2) \cdot (p/2) \cdot (\psi_d \cdot i_q - \psi_q \cdot i_d)$$

Bu model orqali motorning elektr va mexanik holatlari tahlil qilinadi.

3-rasm. Gibril energiya tizimidan qo'zg'atish tizimida foydalanilgandagi 1 sutka ichidagi sinxron motorning kuchlanishi, stator toki va quvvat ko'effitsiyentining o'zgarishi keltirilgan

Qo'zg'atish usullari:

- To'g'ridan-to'g'ri elektr tarmog'idan – qo'zg'atish chulg'amlari maxsus to'g'ri tok manbasi orqali ta'minlanadi;
- Avtomatik qo'zg'atish tizimi (AVR) – tok va kuchlanishni doimiy nazorat qiladi;
- Muqobil energiya manbalari orqali qo'zg'atish – gibril tizimlar bilan integratsiya orqali qo'llaniladi.

Sinxron motor qo'zg'atish tizimi uning ish rejimlarini belgilaydi. Agar qo'zg'atish optimal bo'lsa, motor yuqori quvvat ko'effitsiyenti va samaradorlik bilan ishlaydi. 2-rasmda matlab dasturi yordamida modellashtirilgan, gibril energiya tizimi (masalan, quyosh, shamol, mikroGES, akkumulyator batareyasi, elektr tarmog'i) ni birgalikda foydalanilgandagi 1 sutkadagi gibril manbalar ishlab chiqargan quvvatining o'zgarishlari keltirilgan. Bu yerda quyosh orqali maksimum 500 kVt, shamol orqali maksimum 400 kVt, mikroGES orqali turg'un 200 kVt, akkumulyator orqali maksimum 100 kVt energiya ishlab chiqarilgan[8-11].

Gibril ta'minot tizimlarida sinxron motorlardan foydalanishning asosiy sabablari:

Quvvat ko'effitsiyentini ($\cos\phi$) optimallashtirish - elektr tarmog'ida reaktiv quvvat muvozanatini ta'minlaydi;

Energiya tejash - yuqori samaradorlik tufayli ishlab chiqarishda energiya sarfini kamaytiradi;

Ishonchlilik - turli manbalardan qo'zg'atish imkoniyati orqali barqaror ishlaydi;

Ekologik samara - dizel yoqilg'isiga bo'lgan ehtiyoj kamayadi.

4-rasmda QAR qurilmasi, quvvat ko'effitsiyentini 0.95 da ushlab turish uchun qo'zg'atish tokini avtomatik roslash paytidagi qo'zg'atish tokining o'zgarishi keltirilgan.

4-rasm. QAR qurilmasi o'rnatilgan sinxron motor qo'zg'atish tokining o'zgarishi

Xulosa

Maqolada gibridd energiya manbalari asosida qo'zg'atilgan sinxron motorning matematik modeli keltirildi. Uning samaradorligini oshirishda gibridd tizimning ahamiyati katta ekani ko'rsatildi. Tadqiqot natijalari ishlab chiqarishda energiya tejash va barqaror ishlash uchun amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalari, ularning afzallik va kamchiliklari, gibridd energiya ta'minot tizimlarining tuzilishi va ahamiyati, shuningdek sinxron motorning o'rni va qo'zg'atish usullari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari gibridd manbalar asosida qo'zg'atiladigan butun elektromexanik tizimning matematik modeli yaratildi va kerakli natijalar olindi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Kundur, P. *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill, 1994.
2. Krause, P., Wasynczuk, O., Sudhoff, S., Pekarek, S. *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. Wiley-IEEE Press, 2013.
3. Chapman, S. J. *Electric Machinery Fundamentals*. McGraw-Hill, 2011.
4. Leonhard, W. *Control of Electrical Drives*. Springer, 2001.
5. Heier, S. *Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems*. Wiley, 2006.
6. Masters, G. M. *Renewable and Efficient Electric Power Systems*. Wiley, 2013.
7. Ackermann, T. (ed.). *Wind Power in Power Systems*. Wiley, 2012.
8. Bianchi, F.D., De Battista, H., Mantz, R.J. *Wind Turbine Control Systems: Principles, Modelling and Gain Scheduling Design*. Springer, 2007.
9. Dyakonov V.P. *MATLAB i Simulink dlya injenerov*. Moskva: DMK Press, 2010.
10. Xodjayev A.X., Boboyev M.B. *Energetikada qayta tiklanadigan manbalardan foydalanish*. Toshkent: Fan, 2020.
11. Kayumov B. K. *Sinxron mashinalarning matematik modellari va ularning qo'llanilishi*. Samarqand, 2018.